

НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН – СТРАНА ВЕЛИКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Ташбаев Иргаш Омонкулович
Член Международного Союза экономистов ООН,
академик Международной академии менеджмента,
кандидат экономических наук,
доцент Ташкентского университета прикладных наук
E-mail: i_tashbaev@mail.ru

Аннотация. Новый Узбекистан сегодня полноправный член мирового сообщества. Расширения сотрудничества убедительное свидетельство того, что интеграционные процессы в современном мире приобрели устойчивый и необратимый характер.

Ключевые слова: Реформирование страны, сбыт готовой продукции, стратегические минеральные ресурсы, верховенства закона, денежно-кредитная политика, инвестиции, зарубежные банки.

NEW UZBEKISTAN – A COUNTRY OF GREAT OPPORTUNITIES

Abstract. The new Uzbekistan is today a full member of the world community. The expansion of cooperation is a convincing proof that integration processes in the modern world have acquired a stable and irreversible character.

Keywords: Reforming the country, marketing of finished products, strategic mineral resources, rule of law, monetary policy, investments, foreign banks.

Прошедшие 34 лет независимости были сложными. Сложнейшие процессы трансформации всего общества, которые вызревали в других государствах столетиями, пережить в исторически сжатые сроки. Превьющая система оставила нам нелегкое наследие и одностороннюю экономику. Наш регион после захвата территории царской Россией и советский период оставался поставщиком дешевого сырья и стратегических минеральных ресурсов, прекрасным рынком для сбыта готовой продукции. Узбекистан был вынужден не просто реформировать страну, но и сделать при этом все возможное, чтобы не произошла дезинтеграция общества, предотвратить социальные потрясения, которые могут поставить под угрозу не только реформы, но и само существование государства.

Проведенные за годы независимости широкомасштабные реформы заложили прочный фундамент национальной государственности и суверенитета обеспечения безопасности и правопорядка, неприкосновенности государственных границ, верховенства закона прав и свобод человека, межнационального согласия и религиозной толерантности в обществе, создали достойные условия жизни для населения и реализации созидательного потенциала граждан. Принятие [Конституции](#) Республики Узбекистан в новой редакции путем всенародного голосования на референдуме, проведенном 30 апреля 2023 года, послужило укреплению конституционных основ строительства Нового Узбекистана. Развитие человеческого ресурса-главная задача стратегии “УЗБЕКИСТАН – 2030” [4].

Отказ от административно-командного управления экономикой, поэтапная реализация рыночных реформ и взвешенная денежно-кредитная политика способствовали обеспечению макроэкономической стабильности, высоких темпов роста экономики, удержанию инфляции в прогнозных пределах, созданию широких возможностей и благоприятных условий для развития малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерского движения, кластеров и коопераций в разных направлениях отраслей.

Вместе с тем, всесторонний анализ пройденного этапа развития страны, изменяющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях глобализации и усиливающаяся конкуренция требуют выработки и реализации кардинально новых идей и принципов дальнейшего устойчивого и опережающего развития страны.

В целях коренного повышения эффективности проводимых реформ, создания условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, реализации приоритетных направлений по модернизации страны и либерализации всех сфер жизни.

Сегодня можно твердо заявить, что реализация этих принципов позволила обеспечить стабильность в регионе, мир, гражданское согласие в обществе, предупредить межэтнические взрывы, которые сопереживали в других регионах. И, что особенно важно, достигнуто последовательное обновления общества.

Обладея большим экономическим резервом и занимая важное геополитическое местоположение на Евразийском континенте, страна выступает за взаимовыгодное сотрудничество, содействие нашему государству в динамичном развитии экономического потенциала, проведении реформ и структурной перестройки. В стране созданы все условия для инвестиций и перспективного вложения капиталов, что несомненно принесет весомую отдачу. Республика располагает всеми, что желает деловые круги мира бизнеса и готовы сотрудничать в рамках общепринятых международных норм [1].

Узбекистан занимает 8-е место в мире по общему объему производства золота и 5-е по производству на душу населения. В стране найдены более 30 месторождений, совокупные запасы которых превышают 4000 тонн. Качество узбекского золота соответствует высшим мировым стандартам и в течении более 40 лет не имело рекламаций. Много раз удостоивалось международных призов качества.

В Узбекистане сосредоточены 30 месторождений с большими запасами урана. Производя ежегодно более 80 тысяч тонн меди, страна располагает огромными ее запасами. Имеются также крупные месторождения свинца, цинка, вольфрама, лития и других стратегически важных редких металлов. Республика Узбекистан располагает мощной развитой энергетической базой. Разведенные запасы газа составляют около 2 триллионов кубометров, угля свыше 2 миллиардов тонн, имеется более 140 месторождений нефти [3].

Известно, что хлопок одно из главных богатств страны. Вся Центральная Азия производит около 2-х миллионов тонн хлопка-волокна, то 1,5 миллиона их них приходится на Узбекистан, который является четвертым в мире производителем хлопка сырья и заслужил хорошую репутацию на рынках Европы, стран СНГ и Юго-Восточной Азии. Цель государства –добиться полной углубленной переработки этого ценного сырья с последующий экспорт готовых товаров на мировой рынок.

Узбекистан был главным поставщиком овощей и фруктов в период советского союза, производя ежегодно до 60 процентов всей плодоовощной продукции СССР. В настоящее время используя мировых опытов в биотехнологии, производя более 5 миллионов тонн вкусных овощей и фруктов, экспортируем в Россию и на многие другие страны мира. В стране созданы много новых мощных предприятий по переработке, хранению, транспортировке плодоовощной продукции, выработке упаковочных материалов.

Страна имеет развитую внутреннюю инфраструктуру транспорта. Имеет ряд соглашений с правительствами Российской Федерации, странами СНГ, ЕС, Китая, Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, и др. по логистике. Узбекистан активно сотрудничают с рядом японских, германских, российских, турецких фирм в создании сети современных форм связи.

Узбекистан располагает прекрасными потенциальными возможностями для развития индустрии туризма. Всему миру известны такие города как Самарканд, Бухара, Хива, Коканд и Ташкент, через которые в древности пролегал Великий шелковый путь. В стране расположено более 4000 памятников монументальной архитектуры, многие из которых находятся под охраной ЮНЕСКО. Погодные условия в стране позволяют принимать туристов круглогодично и для этого созданы все условия.

Внешнее сотрудничество, устойчивые экономические отношения требуют современные сети банковских, страховых организаций и реформирования финансово-денежной системы. Законодательно закреплена возможность создания банков с участием иностранного капитала. Сложилась хорошие деловые контакты со швейцарскими (ЮБС, Кредитсвис), германскими (Дойчебанк) банками, где хранится в качестве залога валютная золото страны, а также с Европейским банком реконструкции и развития и Мировым банком. С 2022 года и за последние месяцы 2025 года, в Республике Узбекистан были зарегистрированы следующие зарубежные банки: "J.P. Morgan Chase Bank" (США), «Газпромбанк» (Российская Федерация), "Commerzbank AG" и "Landensbank Baden-Wuerttemberg" (Германия), "Ориёнбанк" (Республика Таджикистан), "Экспортно-Импортный банк Китая" (Китайская Народная Республика), "Korea Eximbank" и "Shinhan Bank" (Республика Корея).

Глобальной проблемой нашей страны или Центральной Азии является Арал. Экологическая обстановка в районе Приаралья может иметь общепланетарное последствия. В настоящее время

проводятся огромные работы по улучшению состояния Приаралья. Узбекистан благодарен всем правительствам, целому ряду неправительственных организаций в разных странах за оказываемую помощь. Необходимо объединение усилий мирового сообщества, так как эта беда скоро может иметь непредсказуемые последствия всему миру.

Республика Узбекистан открыта для равного и взаимовыгодного сотрудничества, основанного на взаимоуважении и доверии к деловому партнеру. В стране действует более несколько тысячи совместных предприятий с зарубежными фирмами такие как американские «Женерал Моторс», германские «Мерседес-Бенц», «Сименс», японские «Мицубиси», российские «Газпром», «Лукойл», южно-корейские «ДЭУ», «ДЭУэлектроникс», Самсунг», английские «БАТ», турецкие, итальянские, китайские, и многие другие фирмы.

Республика Узбекистан присоединилась к крупнейшим международным организациям, включая ООН, движение неприсоединения, Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, вступили в международные финансовые институты. В основе внешнеполитической деятельности лежат принципы уважения суверенитета, защиты стабильности и невмешательства, запрещение и нераспространение атомного и других средств массового уничтожения, решительное противостояние попыткам распространения в регионе каких бы то ни было доктрин, в основе которых лежит фундаментализм экстремистского толка.

Правительство Узбекистана последовательно налаживает добрососедские отношения со всеми странами мира, для того, чтобы создать условия стабильности. Основой совместных усилий по обеспечению условий для достойной и спокойной жизни людей, для успешного проведения экономических реформ и поддержания крепнущих демократических норм.

В направлении реформирования государственного управления проектом определены задачи по совершенствованию законодательной базы, реформированию судебной системы, повышению политической культуры населения, эффективной реализации реформ и совершенствованию институтов государственного управления. Все это должно обеспечить рост позиций Узбекистана в международных индексах. В экономике планируется развитие промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства. Особое внимание будет уделено повышению инициативности предпринимателей, обеспечению их финансовыми ресурсами.

В социальной сфере предлагается уделить внимание развитию человеческого капитала за счет системы образования и рынка труда, формированию нового поколения с передовым мышлением. Решение найдут вопросы повышения качества медицинского обслуживания всех слоев населения. Развитие получит наука и инновационная деятельность. В числе приоритетных задач – защита окружающей среды, продвижение национального бренда страны в международном масштабе. Проект будет вынесен на обсуждение широкой общественности, министерств и ведомств, экспертно-аналитических кругов, государственных и общественных организаций.

Инвестиции – это драйвер экономики, образно говоря, ее сердце, отметил Президент. Во все отрасли и сферы, во все регионы с инвестициями приходят новые технологии, передовой опыт, высококвалифицированные специалисты, ускоренно развивается предпринимательство. Также им были определены планы и важные задачи в этих направлениях [2].

Определены приоритеты развития страны в 2025 году. Согласно утвержденной государственной программы по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан, планируется на 2025 год освоение 43 млрд. долларов США которое позволит реализовать более 300 крупных проектов и запустить 662 новых видов продукции которые будут способны конкурировать с импортом.

Предлагается в сфере развития экономики и привлечения активных инвестиций:

- введение современной системы национальных расчетов, с полным ее внедрением с 1 января 2026 года;
- разработка новой редакции Налогового кодекса;
- реформирование и ускоренное развитие рынка страхования: разработка в новой редакции Закона «[О страховой деятельности](#)»;
- меры по приватизации земельных участков, занятых зданиями и сооружениями граждан и юридических лиц;
- разработка Национальной концепции цифровой экономики;
- поэтапная отмена налоговых и таможенных льгот;
- ратификация Римской декларации о всемирной продовольственной безопасности, а также Картахенского протокола по биобезопасности;
- разработка Стратегии инвестиционной политики, создание в стране «инвестиционных хабов»;

- пересмотр Закона «[О концессиях](#)»;
- ускорение процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию[2].

Создание научно-производственных кластеров в таких направлениях, как транспорт и логистика, сельскохозяйственная урожайность, энергетика, биотехнологии, геология и металлообработка, машиностроение и электроника[4].

Использованная литература:

1. Мирзиёев Ш.М.. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-4947 от 07.02.17 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»
2. Мирзиёев Ш.М.. Послание Президента Республики Узбекистан от 28.12.18 г. «Год активных инвестиций и социального развития»
3. Каримов И.А..Узбекистан-страна великих возможностей. Экономика и статистика. 1994 г. №6.
4. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158 О Стратегии «Узбекистан – 2030».